

MAKTABDA ONA TILI O'QITISHNING UMUMIY ASOSLARI

Bo'riyeva Muhayyo To'rayevna,

Surxondaryo viloyati, Termiz tumani 5-maktab ona tili va adabiyoti fani o'qituvchisi

Annotation: *ideas about the role of language in society, language and thinking and the relationship of language and speech are considered the theoretical foundations of native language education in school. Consequently, the didactics of the mother tongue are based on the views and principles on language and society, language and thinking, language and language and speech in relation to the development of ways, means, organizational forms of implementation of the language policy of our state, their application to the activities of school teachers.*

Keywords: *Aristotle, physiological ground, speech ability, grammatical construction, dialectical, didactics of the native language, language and thinking.*

Annotatsiya: *Tilning jamiyatda tutgan o'rni, til va tafakkur hamda til va nutqning o'zaro bog'liqligi to'g'risidagi g'oyalar maktabda ona tili ta'limining nazariy asoslari sanaladi. Binobarin, ona tili didaktikasi davlatimizning til to'g'risidagi siyosatini amalga oshirish yo'llari, vositalari, tashkiliy shakllarini ishlab chiqish, ularni maktab o'qituvchilari faoliyatiga tatbiq etishda til va jamiyat, til va tafakkur, til va nutqning o'zaro daxldorligi, aloqadorligi xususidagi qarashlar hamda tamoyillarga asoslanadi.*

Kalit so'zlar: *Aristotel, fiziologik zamin, nutq qobiliyati, grammatik qurilish, dialektik, ona tili didaktikasi, til va tafakkur.*

Til va jamiyat. Til — ijtimoiy hodisa. U kishilarning eng muhim aloqalashuv va fikrlashuv qurolidir. Til jamiyat a'zolarining tabiiy-biologik tuzilishlari, ijtimoiy kelib chiqishlaridan qat'i nazar, ularning barchasi uchun teppa-teng xizmat qiladi. Jamiyat rivojlangan sari, til ham rivojlanib, takomillashib boradi. Til kishilik jamiyati bilan bir paytda paydo bo'lgan. Tilsiz jamiyat, jamiyatsiz til bo'lmaydi. Til bo'lmaganda, jamiyat a'zolari o'rtasida o'zaro aloqa bo'lmas edi. Kishilar o'rtasida o'zaro aloqa bo'lmaganda, jamiyat a'zolari uchun yetarli miqdorda moddiy ne'matlar ishlab chiqara olmasdi.

Til inson faoliyatini jamiyatning moddiy negizini yaratish vositasi — ishlab chiqarish qurollari bilan uyg'unlashtiradi. Inson — ijtimoiy mavjudot. Jamiyat til vositasida boshqariladi. Inson o'z maqsad va orzularini tabiatdagi narsa-hodisalarga nisbatan belgilaydi. Shu maqsadni amalga oshirishda, ishlab chiqarish qurollaridan foydalanadi. Ishlab chiqarishni boshqarishga oid tajriba bir avloddan ikkinchi

avlodga til vositasida meros bo‘lib qoladi. Bilim, tajriba til tufayli keyingi avlodning mulkiga aylanadi. Til jamiyatni rivojlantirish qurolidir. Til insonning har qanday faoliyati bilan bevosita bog‘langan. U shunday zaruriy aloqa qurolidirki, bu qurolni puxta egallamasdan turib, ijtimoiy hayot va jamiyat to‘g‘risida to‘la tasavvur hosil qilib bo‘lmaydi. Shunday ekan, til yoshlarni ijtimoiy hayotning faol ishtirokchisi, jamiyatning ongli fuqarosi qilib tarbiyalash vositasidir. Maktabda ona tilini o‘quv predmeti sifatida o‘rgatish — uning tarbiyaviy rolini oshirish, uni tarbiya quroliga aylantirish demakdir. Tilning ijtimoiy vazifalari va tarbiyaviy ahamiyatini faqat o‘qituvchigina emas, balki o‘quvchi ham sezsin, his qilsin. Kishining o‘zi uchun gapirib, o‘zi uchun yozmasligini, aksincha, kishilar uchun gapirib, kishilar uchun yozishni o‘quvchilar ijtimoiy zaruriyat deb anglamoqlari shart.

Maktabda til o‘qitilar ekan, til va jamiyatning o‘zaro bog‘liqligi to‘g‘risidagi quyidagi xulosalarga tayaniladi.

1. Til — kishilarning eng muhim aloqalashuv vositasi. Tilning aloqalashuv va fikr almashuv vazifasi uni puxta o‘zlashtirish zaminida yanada o‘tkirlashadi.

2. Kishilik jamiyati va til o‘zaro dialektik bog‘liqdir. Tilni mukammal egallash orqali o‘quvchilar jamiyatdagi o‘zgarishlarni qiynalmasdan tushunib oladilar.

3. Til — jamiyatni boshqarish va rivojlantirish quroli. Tilni atroflicha bilish tufayli o‘quvchilar jamiyat a‘zolarining ishlab chiqarish qurollarini boshqarishga oid tajribalarini, moddiy ne‘matlarni ishlab chiqarish usullarini atroflicha bilib oladilar.

4. Til insonning faoliyati bilan uzviy bog‘langan. Tilni o‘rganish vositasida o‘quvchilar moddiy va ma‘naviy hayotning faol ishtirokchilari bo‘lib yetishadilar.

5. Til — jamiyat a‘zolarini tarbiyalash vositasi. Uning qonuniyatlari va grammatik qurilishini anglash bolalarda nutq qobiliyati va nutq madaniyatini shakllantirishda, estetik did va fahm-farosatni takomillashtirishga xizmat qiladi. Til va tafakkur. Til va tafakkurning o‘zaro munosabati masalasi fanda uzoq tarixga ega. Bu muammo yuzasidan o‘tkazilgan munozaralarda doimo quyidagi savollar o‘rtaga tashlangan: — til va tafakkur bir narsami yoki ular o‘zaro bog‘langan, boshqa-boshqa narsalarni? — til va tafakkur doimo o‘zaro bog‘langanmi yoki tafakkur tilsiz, til tafakkursiz zuhur etadimi? — agar til va tafakkur alohida-alohida hodisalar bo‘lib, ular o‘zaro bog‘langan bo‘lsa, fikrlash jarayonida tilning, so‘zlash jarayonida tafakkurning roli qanday? Qadim zamonlardan toki hozirgi kunlarga qadar olimlar shu savollar ustida bosh qotiradilar. Antik faylasuflar o‘zlarining logos-koinot to‘g‘risidagi ta‘limotlarida «so‘z va fikr borliqni birgalikda ifodalaydi» degan xulosani chiqarishgan edi. Yunon faylasufi Aristotel «til va tafakkur o‘zaro aloqador ikki narsa» deb talqin qiladi. So‘z narsalarni tasavvur etish ramzi, yozuvni so‘zlarning ramzi shaklida qayd etadi. Ammo u tafakkur qonda paydo bo‘ladi deb, tafakkurning fiziologik zaminini noto‘g‘ri tushuntiradi. G ippokrat tafakkurni bosh miya bilan bog‘laydi, o‘zaro so‘zlashuv jarayonida nafas olishni e‘tiborga olib, «fikr kishi

ongiga havo orqali kiradi», deb yozadi. Rus olimi A.A.Potebnya soʻz va tafakkurning oʻzaro munosabatini tahlil qilib, shunday xulosa chiqaradi: til tayyor fikrlarni ifodalash vositasigina emas, balki u fikrni tugʻdiruvchi hamdir. A.A.Potebnya fikrlash jarayonida soʻzning rolini juda toʻgʻri koʻrsatadi. Inson soʻz vositasida fikrlaydi. Fikr soʻz vositasida olgʻa siljiydi. Til tafakkur bilan bevosita bogʻlangan. Tilni tafakkursiz, tafakkurni tilsiz rivojlantirib boʻlmaydi. Binobarin, ona tili mashgʻulotlarida oʻquvchilarning nutqini oʻstirish uchun. qilingan har bir ish bolalarning tafakkurini oʻstirish omili ham sanaladi. Shu tufayli, ona tili taʼlimida oʻquvchilarning nutqini oʻstirish ona tili didaktikasining dolzarb muammosi hisoblanadi. Fikrlash jarayonida abstraksiyalash va umumlashtirishning roli katta. Abstraksiyalash va umumlashtirish bilan uzviy bogʻliq boʻlgan nutq insonning haqiqatni eng yuksak darajada inʼikos etishini taʼminlaydi. Abstraksiyalash va umumlashtirish bilan uzviy bogʻliq boʻlgan ikkinchi signallar tizimi moddiy borliqni inʼikos etishning eng yuksak darajasi boʻlishi bilan birga, insonning nerv faoliyatini, uning butun xatti-harakatini boshqarishning ham eng yuksak regulyatoridir.

Adabiyotlar:

1. Ikromova R. Grammatika, imlo va nutq oʻstirishdan tarqatma materiallar. — T.: « Oʻqituvchi», 1993.
2. Roziqov O.R. Oʻzbek tilidan dars tiplari. — T.: 1976
3. www.ziyouz.com